

“AMIR TEMURNING TURKIY YORLIG‘I” YORLIQ HAQIDA MA‘LUMOT HAMDA, USHBU HUJJATNING ARAB VA FORS TILIDAGI TAHLILI

Ikromxujayeva Kamolaxon Habibulloh qizi

Oriental universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10163550>

O‘zbekiston Respublikasi taraqqiyotining yangi bosqichida davlat va jamiyatning har bir sohasida tubdan yangilanishlar, yuksalishlar bilan bir qatorda milliy davlatchilikni mustahkamlash, mamlakatimiz ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy hayotini barqaror izga tushirish va rivojlantirish bo‘yicha keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, manbashunoslik hamda matnshunoslikka ham alohida e‘tibor berilmoqda va manbalar turli mualliflar tomonidan turlicha talqin qilinmoqda. Bular o‘z davrida yozma yodgorliklar va tarixiy hujjatlar, solnomalarni o‘rganishga yanada yo‘l ochmoqda.

Zero, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ta‘kidlaganidek, „Bizning havas qilsa arziydigan ulug‘ tariximiz bor. Havas qilsa arziydigan ulug‘ ajdodlarimiz bor. Havas qilsa arziydigan beqiyos boyliklarimiz bor. Va men ishonaman, nasib etsa, havas qilsa arziydigan buyuk kelajagimiz, buyuk adabiyotimiz va san‘atimiz ham albatta bo‘ladi”¹, - degan fikrni qat‘iyat bilan ta‘kidlaganlar. O‘tgan asr davimida tariximizni yaratish yo‘lida ko‘plab ilmiy tadqiqotlar amalga oshirildi, muhim manbalar nashr etildi.

Hozirda bizgacha saqlanib qolgan, o‘qilishi oson bo‘lgan turkiy tillardagi ilk yozma yodgorliklar faqat milodiy VI-VII asrlarga mansub deb aytiladi.²

Tadqiqotdan qisqacha ma‘lumot

B.Mannonov, G.Ostanova, Sh.Kamoliddinlar tomonidan o‘rganilgan tadqiqotda “Amir Temurning turkiy yorlig‘i” (2005-yil) ilmiy risolada Abu Muslimning avlodlari uchun yetkazgan matnining ilmiy tahlili bayon qilinadi.

Ro‘znomaning xabariga ko‘ra bu hujjat sohibqiron tomonidan 1378-1379-yillarda Xorazmdagi Darxon ota mavzesida istiqomat qiluvchi Abu Muslim avlodlariga berilgan imtiyozlar haqidagi „Yorliq” bo‘lgan.³

Yorliq-muhim tarixiy hujjat

Fikr yuritilayotgan „Yorliq” Sohibqironning ana shu boradagi faoliyatiga yorqin dalildir. Hujjat „Abul-Muzaffar Xayr(?) al-Mansur Amir Temur

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning O‘zbekiston ijodkor ziyofilari vakillari bilan uchrashuvidagi ma‘ruzasidan. // Xalq so‘zi 2017-yil 4-avgust

² „Sohibqiron yulduzi” jurnali.

³ „Туркестанские ведомости”, 1910-yil, 13-noyabr, №225

Muhammad Bahodirxon soʻzim” deb boshlanadi. Ayrim dalillarda shu tarzda turkiy kalima bilan xat boshlash uslubi Sohibqironning oʻz nomidan yozilgan farmon va xalqaro yozishmalarga ham taʼalluqli boʻlganiga nisbat beriladi.⁴

Bundan koʻrinadiki, Sohibqironning muhri „ Amir Temur Koʻragon ibn Taragʻay” deb nomlangan.

Yorliqning topilish tarixi

Oʻzbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Abu Rayxon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutining qoʻlyozmalar xazinasida saqlanayotgan ushbu yorliq Amir Temur farmoyishiga muvofiq bitilgan va muhri bilan tasdiqlangan maxsus yorliq boʻlib, Oʻrta Osiyodagi Abu Muslim avlodlari haq-huquqlarini himoya qilishga qaratilgan. Yorliq Samarqand qogʻoziga turkiy tilda chiroyli nastaliq xati bilan bitilgan va uning hajmi bir varaq (oʻlchovi 29X47 sm) 11 satrdan iborat. Vaqt oʻtgan sari uning baʼzi soʻzlarini oʻqish mushkullashgan. „Yorliq”ning birinchi va uchinchi qatorlarining oʻng tomonida bodom shaklidagi muhr bosilgan. Muhrning hoshiyasida esa mayda harflarda yozilgan va oʻqilishi qiyin Qurʼoni Karim oyatlari keltirilganini tahmin qilish mumkin. „Yorliq” butun borligicha shohi matoga yopishtirilgan holda taʼmirlangan.⁵

Yorliqning tili haqida

Ushbu „Yorliq” tili „Chigʻatoy”tilida yozilgan boʻlib, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur asarlarining tiliga oʻxshab ketadi. Bu tilning asosiy xususiyatlaridan biri shuki, uning asosini eski qarluq va uygʻur elementlari tashkil etsa ham, unda arab va fors tilining taʼsiri juda kuchli boʻlgan. Buni biz „Yorliq”da yaqqol koʻrishimiz mumkin. Undagi jumlar tuzilishi, grammatikasi turkiy til qoidalariga toʻlaqonli boʻysungan holda yozilgan. Ammo, jumlada keltirilgan baʼzi iboralar arab va fors tilidan oʻzgarishlarsiz, oʻz shaklida kiritilgan.

Koʻrishimiz mumkinki, „Oʻzbek” atamasi oʻsha davrda „Turk” va „Turkiston” atamalarining sinonimi sifatida ham ishlatilgan. Qayd etish joizki, XX asr boshlaridagi jadidlar siyosiy-madaniy harakatining vakillari ham oʻzbek etnonimiga turk etnonimining sinonimi sifatida qaraganlar.⁶

„Yorliq”dagi maʼmuriy atamalar

Hujjatda keltirilgan yana ikki soʻzga eʼtibor berish lozim. Ulardan biri „elchilar”, ikkinchisi esa „yoʻlchilar” dir. Bu soʻzlarda ham oʻsha davrga xos ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarning maʼlum qirralari oʻz aksini topgan. Tabiiyki,

⁴ B. Mannonov, G.Ostanova, SH.Kamoliddin „Amir Temurning turkiy yorligʻi” Toshkent-2005. 7-bet

⁵ B. Mannonov, G.Ostanova, SH.Kamoliddin „Amir Temurning turkiy yorligʻi” Toshkent-2005. 3-bet

⁶ B. Mannonov, G.Ostanova, SH.Kamoliddin „Amir Temurning turkiy yorligʻi” Toshkent-2005. 11-12-betlar.

„yorliq“ dagi har bir so‘z va iboradan kuzatilgan maqsad uning zamondoshlari uchun to‘la ravishda tushunarli bo‘lgan.⁷

Yorliqning o‘rganilishi

1968-yilda I.Mo‘minov yozma va bosma manbalar asosida “Amir Temurning O‘rta Osiyo tarixida tutgan o‘rni va ro‘li” deb atalgan risolasida ushbu hujjatning foto aksini muqova ortiga ilova qiladi. Uning tagiga “Amir Temur ibn Muhammad Tarag‘ay bahodirning muhri bosilgan farmon” degan tushuntirish bergan.⁸

Risolada Abu Muslim avlodlariga berilgan imtiyozlar haqida so‘z yuritiladi. Bu va bunga o‘xshash hujjatlar tarixchi, iqtisodchi va boshqa olimlarni, shuningdek, tilshunos olimlarni ham qiziqtirgan hujjat hisoblanadi.

Xulosa

„Yorliq“ ni o‘qir ekanmiz, ajdodlarimizning o‘ta nozik siyosatchi va zukko davlat arbobi bo‘lganliklariga yana bir bor ishonch hosil qilamiz. Bu „Yorliq“ XIV asrning oxirgi choragida yurtimizda qaror topgan o‘sha davrdagi ijtimoiy-iqtisodiy hayotni ko‘pgina jabhalarini yoritib beruvchi muhim manbadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. „Sohibqiron yulduzi“ jurnali.
2. B.Mannonov, G. Ostanova, Sh.Kamoliddin „Amir Temurning turkiy yorlig‘i“ Toshkent-2005

⁷ B. Mannonov, G.Ostanova, SH.Kamoliddin „Amir Temurning turkiy yorlig‘i“ Toshkent-2005. 19-20-betlar.

⁸ B. Mannonov, G.Ostanova, SH.Kamoliddin „Amir Temurning turkiy yorlig‘i“ Toshkent-2005. 6-bet.